

MASALALARNI TURLI USULLARDA YECHISHDAGI MUAMMOLAR

Normurodov Shoxrux Muzaffar o'g'li
Renessans ta'lim universiteti o'qituvchisi
Hasanova Munisa Bahodir qizi
Navoiy davlat universitet talabasi
Amrullayeva Zebiniso Oybek qizi
Navoiy davlat universitet talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14999440>

Kirish. Ehtimollik nazariyasi kundalik hayotimizning turli sohalarida muhim o'rin tutadi. Matematik statistikadan tortib, iqtisodiyot, tibbiyot va hatto sun'iy intellekt sohalarida ehtimollik tahlili keng qo'llaniladi. Xususan, nostandart masalalarni yechishda ehtimollik nazariyasining turli usullaridan foydalanish mumkin. Ushbu maqolada har xil ehtimollik yondashuvlari, jumladan, **klassik ehtimollik nazariyasi, kombinatorik usul** va **Bayes nazariyasi** yordamida murakkab masalalarni qanday yechish mumkinligi tushuntiriladi.

Kalit so'zlar: Ehtimollik nazariyasi, Nostandart masalalar, Klassik ehtimollik, Kombinatorika, Bayes nazariyasi, Shartli ehtimollik, Matematik statistika, Stokastik jarayonlar, Permutatsiya va kombinatsiya, Ehtimollik usullari, Eksperiment va natijalar, Tasodifiy hodisalar.

Masala sifatida biz har birida oq va qora sharchalar mavjud bo'lgan ikkita qutidan tasodifiy sharcha tanlash ehtimolini hisoblaymiz. Ushbu jarayonni turli usullar bilan tahlil qilib, har bir yondashuvning afzallik va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Shu tariqa, ehtimollik nazariyasining real hayotdagi qo'llanilishiga yanada chuqurroq nazar tashlaymiz.

Masala: Birinchi qutida 3 ta oq va 2 ta qora sharcha, ikkinchi qutida esa 4 ta oq va 3 ta qora sharcha bor. Har bir qutidan bittadan tasodifiy sharcha olinadi. Olingan ikkala sharcha ham oq bo'lish ehtimolini toping.

1-usul: Klassik ehtimollik nazariyasi

Yechim: Klassik nazariyasiga ko'ra, agar hodisalar bir xil imkoniyatda yuz bersa, unda hodisaning ehtimolligi barcha mumkin bo'lgan natijalar soniga mos keluvchi natijalar sonining nisbatiga teng:

1. Birinchi qutidan oq sharcha olish ehtimoli:

$$P(A) = \frac{\text{oq sharchalar soni}}{\text{umumiy sharchalar soni}} = \frac{3}{5}; \quad P(B) = \frac{4}{7}$$

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B) = \frac{3}{5} * \frac{4}{7} = \frac{12}{35}; \quad \text{Natija: } \frac{12}{35}$$

2-usul: Kombinatorika usuli

Yechim: Bu usulda barcha mumkin bo'lgan holatlar soni hisoblab chiqiladi va ulardan faqat oq sharchalar olingan holatlar tanlanadi.

1. Birinchi qutida jami 5 ta sharcha bor, ulardan 3 tasi oq.

- Oq olish usullari soni: 3
- Umumiy imkoniyatlar soni: 5
- Ehtimollik: $\frac{3}{5}$

2. Ikkinchi qutida jami 7 ta sharcha bor, ulardan 4 tasi oq.

- Oq olish usullari soni: 4
- Umumiy imkoniyatlar soni: 7
- Ehtimollik: $\frac{4}{7}$

3. Umumiy ehtimoylik:

$$\frac{3}{5} * \frac{4}{7} = \frac{12}{35}$$

Natija: $\frac{12}{35}$

3-usul: Bayes formulasi (agar qo'shimcha ma'lumot bo'lsa). Agar masala boshqacha berilgan bo'lsa, biz allaqachon oq sharcha olinganligini bilamiz va u qaysi qutidan olinganligini toppish kerak bo'lsa, undan Bayes teoremasidan foydalanamiz. Agar oq sharcha allaqachon olingan bo'lsa, uning birinchi yoki ikkinchi qutidan kelgan ehtimolini hisoblash mumkin:

$$P(Q_1 | Oq) = \frac{P(Oq|Q_1)P(Q_1)}{P(Oq)}$$

Biz bu haqida keyingi ishlarimizda masalalar ko'rib boramiz.

Xulosa.

Ehtimollik nazariyasi turli xil matematik va amaliy masalalarni yechishda keng qo'llaniladigan muhim sohadir. Ushbu maqolada bir masalani yechishda uch xil yondashuv – **klassik ehtimollik nazariyasi, kombinatorik usul va Bayes nazariyasi** tahlil qilindi. Har bir usulning o'ziga xos afzalliklari va cheklovlari borligini ko'rdik. **Klassik ehtimollik nazariyasi** oddiy va tez hisoblash imkonini bersa, **kombinatorik usul** murakkabroq holatlarni aniq hisoblashga yordam beradi. **Bayes nazariyasi** esa shartli ehtimolliklarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, u ko'plab amaliy sohalarida, jumladan, tibbiyot va ishlab chiqarish sohalarida qo'llaniladi. Natijada, ehtimollik nazariyasining turli yondashuvlari bizga nostandart masalalarni hal qilishda moslashuvchan va aniq strategiyalarni tanlash imkonini beradi. Shu sababli, har bir yondashuvni yaxshi tushunish va to'g'ri qo'llay bilish matematik tahlil va real hayot muammolarini hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. G'. M. Mahmudov, A. R. Mahmudov – *Ehtimollik nazariyasi va matematik statistika*. Toshkent: Fan, 2005.
2. S. A. Usmonov – *Ehtimollik nazariyasiga kirish*. Toshkent: O'zbekiston, 2008.
3. X. X. To'rayev, B. T. Qodirov – *Ehtimollik nazariyasi va statistik tahlil*. Toshkent: Universitet, 2012.
4. A. Abduqodirov – *Matematika va ehtimollik nazariyasi asoslari*. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017.
5. M. I. Abdullayev – *Kombinatorika va ehtimollik nazariyasi asoslari*. Toshkent: Sharq, 2019.
6. Internet manbalari – *Matematika va ehtimollik nazariyasi bo'yicha turli o'zbekcha maqolalar va darsliklar*.
7. B. V. Gnedenko – *Ehtimollik nazariyasi asoslari*. Moskva: Nauka, 1988.

8. W. Feller – *Ehtimollik nazariyasi va uning ilovalari*. Nyu-York: Wiley, 1968.
9. A. N. Kolmogorov – *Ehtimollik nazariyasi va matematik statistika*. Moskva: Nauka, 1933.
10. R. Durrett – *Ehtimollik: Nazariya va amaliyot*. Kembrij universiteti nashriyoti, 2010.
11. D. P. Bertsekas, J. N. Tsitsiklis – *Ehtimollik, statistik va stokastik jarayonlar*. Athena Scientific, 2002

INNOVATIVE
ACADEMY